

IMUNOTERAPIA CELULAR CAR-NK, TERAPÊUTICA HODIERNA E PERSPECTIVAS FUTURAS NA ÁREA ONCOLÓGICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Leandro Maia Leão¹; Matheus Bittencourt Cardozo²; Marcelo Pancher de Oliveira³; Guilherme Benjamin Brandão Pitta⁴; Luciana da Silva Viana⁵

^{1,3,5}CESMAC; ^{2,4}UNCISAL

*Email do primeiro autor: leandro-maia@hotmail.com

Introdução: A Imunoterapia CAR-T, apesar de eficaz em cânceres hematológicos, enfrenta desafios como toxicidades severas e altos custos, limitando seu uso. Como alternativa, a imunoterapia CAR-NK surge como uma opção mais segura e acessível, com potencial para produtos "off-the-shelf". **Objetivos:** Analisar as evidências sobre a produção, eficácia, desafios e futuro da imunoterapia CAR-NK no tratamento oncológico.

Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática utilizando a diretriz PRISMA2020 e síntese narrativa orientada pela diretriz SWiM, ambas diretrizes presentes na rede EQUATOR. As buscas abrangentes ocorreram nas bases de dados PubMed, Scopus, Embase e Web of Science. Buscas complementares: Nature, The Lancet e ScienceDirect. Após critérios de inclusão e exclusão, oito estudos foram examinados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. **Resultados:** Foi demonstrado uma alta eficácia das células CAR-NK em cânceres hematológicos, mas sucesso limitado em tumores sólidos devido à sua baixa persistência e à supressão pelo Microambiente Tumoral (TME). A produção a partir de Células-Tronco Pluripotentes (iPSCs) mostrou-se a estratégia ideal para CARs universais. Inovações como a engenharia de células "blindadas" com construções "NK-cêntricas" (ex: domínio NKG2D), a coexpressão de citocinas (IL-15/IL-21) e a edição genética CRISPR-Cas9 são essenciais para superar as barreiras em tumores sólidos. **Conclusões:** Infere-se que a integração dessas estratégias avançadas, especialmente em plataformas de iPSC, são fundamentais para consolidar a imunoterapia CAR-NK como um tratamento acessível e eficaz contra o câncer.

Palavras-chave: Células Assassinas Naturais. Receptores de Antígenos Quiméricos. Oncologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALKHI, S. et al. CAR-NK cell therapy: promise and challenges in solid tumors. **Frontiers in Immunology**, v. 16, 1574742, 2025.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. [S.l.]: Edições 70, 2016.
- BASAR, R.; DAHER, M.; REZVANI, K. Next-generation cell therapies: the emerging role of CAR-NK cells. **Blood Advances**, v. 4, n. 22, p. 5868-5876, 2020.
- BIEDERSTÄDT, A.; REZVANI, K. Engineering the next generation of CAR-NK immunotherapies. **International Journal of Hematology**, v. 114, n. 5, p. 554-571, 2021.
- CAMPBELL, M. et al. Synthesis without meta-analysis (SWIM) in systematic reviews: Reporting guideline. **BMJ**, v. 368, p. l6890, 2020.
- GHOBADI, A. et al. Induced pluripotent stem-cell-derived CD19-directed chimeric antigen receptor natural killer cells in B-cell lymphoma: a phase 1, first-in-human trial. **Lancet**, v. 405, n. 10473, p. 127-136, 2025.
- HE, B. et al. Interleukin-21 engineering enhances CD19-specific CAR-NK cell activity against B-cell lymphoma via enriched metabolic pathways. **Experimental Hematology & Oncology**, v. 14, n. 1, p. 51, 2025.
- LI, T. et al. CAR-NK cells for cancer immunotherapy: recent advances and future directions. **Frontiers in Immunology**, v. 15, 1361194, 2024.
- LIU, E. et al. Use of CAR-transduced natural killer cells in CD19-positive lymphoid tumors. **The New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 6, p. 545-553, 2020.
- LU, S.-J.; FENG, Q. CAR-NK cells from engineered pluripotent stem cells: Off-the-shelf therapeutics for all patients. **Stem Cells Translational Medicine**, v. 10, Suppl 2, p. S10-S17, 2021.
- PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021.